

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

УДК 1 (091)

Е. В. КОРАБЛЕВА^{1*}^{1*}Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва, Российская Федерация)**СМЫСЛОВЫЕ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ**

Цель. Цивилизационное развитие в его конкретно-исторической специфике воплощается в знаково-символических формах, требующих истолкования и понимания смыслов. Инфо-коммуникационная символическая реальность задает новые параметры самоопределения человека, порождает новый тип информационного поведения. Адекватное вхождение в современный социальный контекст требует анализа базисных понятий знаково-символической реальности бытия человека и их современного звучания. Диалектико-материалистическая **методология** позволяет исследовать погружение человека в противоречивые смыслы эпохи, формирование навыков взаимодействия с возросшими информационными потоками, умение формулировать свои информационные потребности, целенаправленно использовать информацию, а также развивать способность к самоанализу своего информационно-коммуникативного пространства и поведения. **Научная новизна** отражена в эволюционно-аксиологическом подходе к анализу воспроизводства в знаково-символических формах практической и духовной деятельности человека многомерных реалий его бытия в их конкретно-историческом контексте. **Выводы:** 1) Погруженность личности в пространство культурно-исторических символических процессов определяет содержание ее социализации, которая проявляется как процесс самоидентификации человека в символической реальности, процесс вхождения в предметно-образное поле человеческой культуры; 2) Адекватная модель отражения знаково-символического разнообразия информационных потоков представляет собой синтез конкретного объективно-истинного знания, его интерпретации и оценки. При этом множество интерпретаций, плюрализм мнений и многообразие аксиологических подходов к пониманию потоков бытия являются нормой; 3) Знаковое потребление становится своего рода кодом, языком общения между людьми. Интерпретация и истолкование клип-культуры определяют адекватность и продуктивность действий на основе выявленных смыслов и значений многообразной информационно-коммуникационной символической реальности.

Ключевые слова: язык, знак, символ, смысл, информация, культура, социализация

Актуальность

Становление информационного общества субстанциональным началом имеет производство, преобразование, хранение и передачу информации, что, в свою очередь, предопределило развитие средств связи и компьютерных сетей. В современной информационной цивилизации главенствующее место занимают информация, управление и организация. Информация вышла за пределы собственно производства и стала существенным признаком разнообразных сторон социального бытия современного человека. В различных сферах общественного производства идет активное внедрение компьютеров, микропроцессоров, новых технических средств передачи, хранения и переработки несущих информацию сигналов, а также инновационных технологий их использования в экономике. Экономика, являясь базовым элементом общественного бытия, определяет специфические особенности всех других типов чело-

веческих отношений в обществе, для которых компьютеризация не во всех смыслах может оказаться благом. Соответственно, в современной информационной знаково-символической среде меняются ценностные системы и ориентации людей, меняется общая картина мира.

Цель исследования

Проанализировать базисные понятия знаково-символической реальности бытия человека и их современное звучание.

Методология

Диалектико-материалистическая методология позволяет исследовать погружение человека в противоречивые смыслы эпохи, формирование навыков взаимодействия с возросшими информационными потоками, умения формулировать свои информационные потребности, целенаправленно использовать информацию, а так же способность к самоанализу своего информационно-коммуникативного пространства

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

и поведения.

Изложение основного материала

Картина мира складывается из бесчисленного количества символов, которые человек сканирует, пропуская их значение через свое сознание. Символ – это минимальная единица информации. Процесс пробуждения сознания у человека непосредственно связан с началом символического кодирования мира. Человек осуществляет своеобразное удвоение реальности. Древние магические ритуалы и мифологические сказания создавали мир символических форм. Но с момента возникновения символической реальности ставился вопрос о ее связи с объективно существующей внешней средой жизнедеятельности человека, степени адекватности их соответствия, о ее ценностном потенциале. Это один из центральных вопросов, который решают познавательными средствами философии сознания, философии культуры, культурологии, антропологии.

Символом широко пользовались древние поэты и философы, но никто из них не дал определения символа, возможно, потому, что они считали, что символ не столько средство выражения, сколько – тайна многообразного непознанного бытия человека.

Символом считается любой знак, имеющий условную форму и отражающий в этой абстрактной форме то или иное понятие, связанное у человека с получением определенных знаний. К классическим символам относят: простейшие и древнейшие начертания (точка, линия, контур) для обозначения светил, планет, звезд и стихий; геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг и др.); знаки для обозначения самого человека, его жизни, смерти, для отображения многообразных отношений, обеспечивающих совместную жизнедеятельность.

Другая обширная группа прикладных символов возникла и оформлялась по мере развития различных научных знаний, для обозначения специальных понятий в этих отраслях познавательной деятельности, а также в ходе развития различных видов искусств.

400 веков назад произошел великий сдвиг в развитии человека – родилось искусство. Первые следы искусства не носят изобразительного характера. Это, главным образом, – "охотничьи пометки" – нарезки с правильными интервалами, с элементами симметрии на плитах и ко-

стях, украшения. Показательны в этом плане охотничьи стоянки 30-35 тысячелетий, которые хранят в себе богатейший материал о пробужденном сознании (предметном сознании) человека. Первыми объектами первобытных художников были руки, обведенные красной краской, и робкие попытки контурного рисунка.

Это говорит о том, что у древнего человека уже появился *символ*. А это уже форма отражения отношения человека к своей жизнедеятельности как к целостному процессу, который можно отобразить символично. У формирующегося человека *символ* выражал зарождающееся *отношение*.

Исследования археологического и исторического материала свидетельствуют, что знак левой руки связан с женским началом, с почитанием женщины как прародительницы рода. Изобретение женских знаков говорит о магическом значении женщины, которая обеспечивала успех в охоте, была хранительницей очага. Древние художники считали женщину владычицей стихий. Женские знаки раскрашивались в красный цвет. Встречаются знаки "красной (горячей) женщины-жрицы". Красный цвет и женские знаки – это признак сильных магических действий, это *символ* жизни.

Очевидно, что рука и краска выражали *оценочное отношение* формирующегося сознательного субъекта. Но проявление сознания и проблески самосознания на этом этапе еще не говорят об их наличии. Символы в зарождающейся эстетической деятельности еще не были связаны со способностью идеального воспроизведения предметов внешнего мира в предметном сознании человека.

Зачатки искусства не свидетельствуют о том, что у человека уже пробудилось самосознание, так как еще отсутствует *изобразительность*. Изобразительность является формой проявления способности человека к созданию *образа предметной действительности*. Она возникла сначала как робкая попытка изобразить *условный контур* объекта. Так, сначала изображалась голова или передняя часть зверя и очень редко – целое тело. Реализм в воссоздании предметной действительности начинался с изображения *деталей*. В рисунках очень точно выписывались детали, которые, очевидно, были важны для человека того времени, для его хозяйственной деятельности.

В целом, эволюция изобразительности

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

отображает стремление художника к созданию образа целостного предмета внешней среды, во всех его деталях и специфических особенностях. Одновременно, она свидетельствует о том, как разворачивалась психика человека и его мышление вначале на внешний предмет, и лишь затем – на самого себя.

Воспроизведение животного как целого свидетельствует о формировании предметного сознания. У человека развилась способность к созданию *обобщенного образа* действительности. Фигуры животных воспроизводились пропорционально и даны в движениях. Женские фигуры переданы в пропорциях тела, в пластике. Создание в барельефе, статуэтке образа человека (женщины) говорит о развивающемся отношении к самому себе. Их создание совпадает со временем образования материнского рода, и исследователи связывают это с культом женщины ранней родовой общины, с культом плодородия. Основные образы палеолита – животное и женщина – свидетельствуют так же о вычлениении основных двух видов производства в хозяйственной деятельности древнего человека: производства условия для жизни и производства самого человека. Богатейший материал о символизации отношений древнего человека с окружающим его миром содержится в исследовании Тайлора Э. Б. [7].

Так становление первобытного искусства отражает процесс символического воспроизводства особенностей природного и социального бытия древнего человека, его еще синкретичную картину мира.

Формирование каждого отдельного индивида на протяжении всей *жизни* вплетено в несколько относительно обособленных периодов социализации. Любое вхождение человека в социум – это каждый раз обретение качественно нового социального опыта, усвоение ролевого знания, понимание специфики особого вида отношений и пр. Из каждого этапа социализации личность выходит, обретая принципиально новую для себя социальную определенность. Объективно личность входит в новое социальное поле, субъективно же она усваивает *новый взгляд* на мир. Человеческое сознание организуется благодаря содержанию его личного опыта так, как организуются элементы и связи. Между структурой социального мира и структурой личности всегда происходит процесс взаимного приспособления. Со стороны лично-

сти это социализация, т.е. объективное и субъективное вхождение в систему специфических социальных отношений. Со стороны общества – это институционализация отношений, конституирование системы норм, регулятивов и принципов, с которыми личности будут согласовывать (или не согласовывать) свое индивидуальное поведение. Личность погружена в пространство культурных символических и исторических процессов. Социализация представляет собой *процесс самоидентификации человека в символической реальности, процесс вхождения в предметно-образное поле человеческой культуры*, освоение его, выявление его смыслов и превращение в характеристики своей личности.

Индивид отождествляет себя с символической реальностью, приспосабливается к ней. Ему необходимо научиться понимать людей, отношения, придать им смыслы. Окружающий мир содержит в себе зашифрованную информацию, которую человек должен научиться считывать. Наиболее сложным оказывается сам процесс *расшифровки* закодированной в символах информации.

Символ основан на живом созерцании действительности и является ее отражением. Но символ вещи в своей основе есть не простое отражение вещи, а обработанное средствами абстрактного мышления, преобразованное в соответствии с потребностями и целями человека, погруженное в сферу человеческого общения. То есть *символ – это образ уже преобразованной вещи, в котором запечатлен сам субъект восприятия и деятельности в конкретно-историческом контексте событий его жизнедеятельности*.

Символ находится во взаимодействующей с человеком среде – исторической, культурной, общественной, материальной, и выявляется обобщенным сознанием человечества в творческой познавательной деятельности.

Символ неисчерпаем. Являясь продуктом сознания человека, он, по сути, проявляет существующие независимо от человека и недоступные во всей своей полноте сознанию характеристики окружающего мира, принципы, идеи, смыслы. Познавая символ, раскрывая для себя его смысл, человек одновременно познает и себя и окружающий мир, сопрягаясь с миром через символ.

Э. Кассирер ввел в научный аппарат поня-

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

тие «символическая форма», которое обозначает символический «двойник» вещи или явления. Символические формы существуют в математике, естествознании, мифологии, искусстве, литературе. С этой позиции, мир понимается как продукт символической деятельности людей, материализующейся в форме языка. Символические формы представляют собой различные способы освоения мира. Причем, каждое событие или объект может иметь множество символических форм. Каждая из них дает свое особое видение мира. При этом важно то, что все картины мира следует считать равнозначными. Они у Э. Кассирера понимаются как способы придания формы бытию. Э. Кассирер считал, что человек настолько погружен в символические формы, что они становятся универсальными, искусственными посредниками видения и познания мира. Человеку необходимо научиться среди огромного многообразия информации уловить именно ту, которая применима к конкретной ситуации, уметь расшифровать символы сообразно обстоятельствам, чтобы адекватно в них присутствовать [3].

Значения символов раскрываются в их рациональном осмыслении с помощью *языка*. Словесный язык – это универсальное средство среди используемых человеком знаковых систем. Он – выполняет роль *всеобщего интерпретатора*. Особое положение языка среди всех коммуникативных систем вызвано его непосредственной связью с мышлением, наполняющим содержанием все сообщения, передаваемые посредством любой знаковой системы.

Изначально, возникновение членораздельной речи стало мощным средством развития человека, его сознания, общественных отношений в целом, так как появился социальный способ передачи опыта и социально значимой информации. Генетические программы передачи информации были заменены *социальными* программами передачи накопленных знаний, навыков, опыта в знаково-символической форме. В языке с особой отчетливостью обнаруживается себя общественная природа сознания.

Язык – самый первый инструмент, созданный человеком с целью сообщать, учить, обобщать, повелевать, оправдывать. С помощью языка он различает, определяет, констатирует, называет предметы внешнего мира и по-

мещает их в сферу идеального, то есть присваивает им вторую форму бытия. Идеальное существует как противоположность материальному. Но не в форме особых вещей, а как момент практического взаимодействия субъекта и объекта, как форма деятельности субъекта. Идеальное – это отражение действительности в формах деятельности человека, в формах его сознания и воли. Это способность человека в своей деятельности, духовно, в мыслях, целях, воле, потребностях воспроизводить вещь, оперировать ее образами. Эти образы функционируют как формы активной деятельности человека. Мысль представляет собой идеальное отражение предмета, и поэтому не может быть ни выражена, ни передана без материального обрамления. В роли материальной, чувственной оболочки мысли и выступает слово как единство знака, звучания и значения. Язык – это и орудие мышления, и средство выражения и оформления мыслей. Мысль, понятие лишены образности, и поэтому выразить и усвоить мысль – значит облечь ее в словесную форму. Даже тогда, когда мы мыслим про себя, мы мыслим, отливая мысль в языковые формы. Слово – это знак особого рода. В нем, как правило, нет ничего, что бы напоминало о конкретных свойствах обозначаемой вещи, явления, в силу чего оно и может выступать в роли знака – представителя целого класса сходных предметов, т.е. в роли знака понятия.

Язык выполняет роль инструмента накопления знаний, развития сознания. В языковых формах наши представления, чувства и мысли приобретают материальное бытие и благодаря этому становятся достоянием других людей. *Сознание – отражает действительность, а язык обозначает ее и служит средством выражения мысли*. Сознание не может существовать вне языковой оболочки. Язык – средство фиксации и сохранения накопленных знаний, передачи их из поколения в поколение.

Сознание и язык органически связаны друг с другом. Но их единство не означает их тождества. Мысль, как значение слова, есть отражение объективной реальности, а слово, как знак, есть средство выражения и закрепления мысли, средство передачи ее другим людям, зрителям, слушателям.

За каждым выражением абстрактного понятия прячется образ, метафора, а в каждой метафоре скрыт *смысл*. Так человечество творит

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

свое воспроизведение бытия в образах и символах, удваивает природный мир, обогащая его своими фантазиями, потребностями, целями. Любой символ, используемый в деятельности, начинает ориентировать личность через смыслы, которые прочитываются в процессе использования символа. Употребление символа представляет собой не что иное, как прочтение его смыслов. Результат прочтения может быть различным, в зависимости от навыков субъекта восприятия и деятельности, от степени его знакомства с символами того или иного типа, от его общей эмоциональной и интеллектуальной развитости.

Ценности играют определяющую роль в жизни людей. Они обладают функциями ориентиров, образуют сложный мир смыслов и символов, составляют основу индивидуальных или коллективных *суждений* и поступков. Мир сам по себе в ценностном отношении нейтрален. Люди постоянно задают смыслы и оценивают новые явления в жизни человека и общества, соотносят их с традиционными системами ценностей. Человек сам по себе является абсолютной ценностью. Он выступает субъектом ценностей и ценностного отношения, и сама постановка вопроса о ценностях вне человека лишена смысла.

В повседневной жизни человек оценивает получаемые им разнообразные сведения со смысловой стороны. Любые новые сведения воспринимаются не как определенное количество информации, а как новое содержание. Любая информация имеет разную смысловую и ценностную значимость для получателей.

У исследователей этой проблемы возникает вопрос – можно ли вычислить смысл информации, подсчитать его в сообщении? Эти задачи решает семантическая теория информации.

Научное знание представляет собой сложнейшую символическую систему. Приобретение разнообразных знаний погружает человека в процесс освоения новых смыслообразований. Ценности выступают проводниками социальной детерминации науки, являются связующим компонентом между конкретно-историческим социокультурным контекстом и содержанием науки. Ценности погружаются в содержательный фундамент конкретной системы знания. А в социально-гуманитарном знании они влияют на определение критериев истинности знания и степень его понимания.

Понимание представляет собой постижение значения и смысла знаков. Знак – это средство передачи информации языковыми и неязыковыми формами. Но любой знак может быть выражен в языковой форме, представлен как «текст». Тексты – это знаковые системы. Только человек способен наделить знаки значением. Осмысление текста (любого знания, процесса, ситуации, обстоятельства и пр.) предполагает его понимание, интерпретацию и оценку. Понимание разворачивается как диалог. М. М. Бахтин указывал, что понимание всегда разворачивается как «восполняющее понимание», и предполагает мысленное движение назад, т.е. изучение текста в прошлых контекстах, и движение вперед, т.е. предвосхищение будущего контекста. Тогда понимание представляет собой синтез множества интерпретаций, характерных для каждого из этапов понимания. В свою очередь, интерпретация – это работа субъекта восприятия над выявлением смыслов текста, события, знания и пр. Произведение, действие или событие как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается (конечно, контекст этот меняется по эпохам восприятия, что создает новое звучание произведения) [1].

Тем самым, адекватная модель понимания любого социокультурного явления представляет собой синтез конкретного объективно-истинного знания, его интерпретации и оценки. При этом множество интерпретаций, плюрализм мнений и многообразие аксиологических подходов к пониманию социального бытия является нормой.

Современные информационно-технологические коммуникативные процессы содержат в себе гораздо больший объем информации, нежели ее словесное выражение, так как в них присутствуют неявные знания, скрытые смыслы и значения, коды, архивы, которые подразумеваются участниками социальных действий и коммуникаций.

Все это требует специальной интерпретации и истолкования, характер которых определяет адекватность и продуктивность действий на основе выявленных смыслов и значений многообразной инфо-коммуникационной символической реальности.

Информационная революция, основу которой составляет интенсивное развитие вычисли-

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

тельной техники и новых информационно-коммуникационных технологий, определяет динамику перемен в политической, экономической, социально-культурной сферах, задает новые параметры самоопределения человека в новой знаково-символической реальности.

Информационно-коммуникативные технологии представляют собой совокупность технологий, которые обеспечивают производство, обработку, хранение и передачу информации. Это интегративные системы, функционирование которых обеспечивает человек своими действиями, с использованием техники, информационных ресурсов и сетей, их объединяющих. Технологический компонент современных коммуникаций составляют системы телевидения и радиовещания, Интернет, телефония, персональные цифровые коммуникаторы и пр. Современные информационно-коммуникативные технологии позволили сформировать особую коммуникационную инфраструктуру общества.

Одним из продуктивных направлений развития информационного общества является его интеллектуализация, создание и внедрение новых социальных технологий, основанных на эффективном использовании главного стратегического ресурса общества – знаний. Содержанием этого развития является создание единых универсальных программно-инструментальных средств для упрощения описания, интегрирования знаний в различных предметных областях; формирование новой системы образования и воспитания творческой личности на основе особенностей и неисчерпаемых возможностей доступа к анналам знаний в информационном обществе; разработка новых методов, позволяющих человеку не только правильно понять и исследовать открывающуюся перед ним новую динамичную информационную картину мира, но и, постигнув единство законов информационного обмена в природе и обществе, научиться целенаправленно развивать эту картину, обогащать ее приобретенными знаниями и опытом.

Информатизация и компьютеризация требуют от человека принципиально нового подхода к своему образованию, приобретению новых навыков, знаний и нового мышления. Это средства, способные обеспечить ему адекватное вхождение в новую социальную среду с изменившимися параметрами бытия отдельно-

го индивида.

Новый стиль бытия современного человека связан с приобретением устойчивой интеллектуальной способности к обучению на протяжении всей жизни, с развитием способности к нахождению и переработке информации, ее использования для производства знаний и решения практических задач. Новая символическая форма коммуникации сделала возможным превращение индивидуального опыта во всеобщее достояние, создала новый контекст бытия культурных ценностей.

Интернет представляет собой специфический вид символической реальности, реализующей свои возможности на основе взаимодействия компьютерной техники и социума. Являясь по своей природе знаково-символической средой, Интернет реализует новую модель символического обмена, расширяя традиционные возможности социального взаимодействия.

Формирующаяся в мировой коммуникационной Сети «сетевая культура» представляет собой феномен, возникший в результате исторического развития коммуникационных отношений в обществе. Сформирована культура, продуцирующая символизм нового типа на базе сетевых информационных средств. Человек имеет дело со специфической реальностью – символической Вселенной, созданной его творчеством благодаря символическому восприятию и мышлению.

Трансформация ценностных ориентаций в рамках сетевой культуры отражает преобладание у ее представителей нормативно-оценочного уровня мышления, взаимодействующего с эмоционально-чувственным и рационально-теоретическим способами сознания.

В информационной экономике обозначился интерес к образу, символу, знаку, несущими в себе не традиционно ценностно-эстетическое значение, а скорее имеющими коммерчески-потребительский смысл. Изменился механизм восприятия мира. В его основе лежит принцип непосредственного воздействия через информационные технологии на чувства субъекта восприятия с целью формирования целостного чувственного образа, не задействуя логическое мышление, реагирующее на восприятие слова и требующее размышления в определенном отрезке времени. Целенаправленное и динамичное воздействие на сознание человека обеспечивает его выход за пределы реальных взаимо-

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

отношений обыденной жизни в пространство информационных фантомов, вытесняет ценность межличностного общения, усиливает возможность манипулирования индивидуальным и массовым сознанием, порождает новый тип информационного поведения.

Жизнедеятельность современного человека происходит в специфической культурной среде обитания, имеющей суперсимволический характер. Культура может быть охарактеризована как «особый способ использования языка в коммуникативной ситуации» [5, с. 118]. Главной антропологической проблемой становится изменение ментально-психической структуры личности, связанное с широким внедрением сетевых технологий в жизненный мир человека. Меняются параметры межличностной коммуникации. Личностное бытие переориентируется с традиционного культурно-цивилизационного опыта, накопленного в истории человечества, на принципиально иной, далекий от привычного мира человека [4]. Социализация в новом социокультурном информационном пространстве предполагает формирование такой системы интеллектуального и эмоционального развития личности, в основе которой находятся помимо универсальных способностей к образному мышлению, к общению и творчеству, умение взаимодействовать с возросшими информационными потоками, умение формулировать свои информационные потребности, целенаправленно использовать информацию, а так же способность к самоанализу своего информационно-коммуникативного пространства и поведения.

Повседневная жизнь современного человека протекает в мире клип-культуры с непрерывной циркуляцией знаков и символов, с мозаикой обрывков новостей, объявлений, рекламных блоков. Философы - постмодернисты привлекают внимание к знаково-символическому разнообразию информационных потоков, обрушивающихся на потребителя в виде разнообразных медийных форм, рекламы, моды, граффити, гипнотически привлекая и зомбируя, подавляя личностное самосознание индивида. [2] Насыщенность социального контекста знаками составляет фундаментальное отличие современного периода общественного развития. И дело не столько в их количественном параметре, сколько в «оцифровании» всех общественных взаимодействий, во влиянии на структуру

профессий, на содержание профессиональной деятельности, изменение форм досуга и пр. Знаковое потребление становится своего рода кодом, языком общения между людьми.

Исследователи сферы информационно-телекоммуникационных технологий связывают прогресс мировой цивилизации со слиянием четырех научно-технологических направлений так называемой NBIC – конвергенцией. Суть этих направлений:

N – нанотехнологии находятся в начальной стадии своего развития, но их внедрение в материальное производство и медицину приведут к существенным преобразованиям.

B – биотехнологии в ближайшее время изменят качество жизни человека.

I – информационные технологии – их влияние на развитие человечества будет только возрастать.

C – когнитивные науки исследуют сущность и механизм процесса мышления [6, с. 32-33].

Благодаря развитию этих направлений в ближайшем будущем ожидается:

- расширение интеллектуальных возможностей человека за счет вживляемой дополнительной памяти, сенсорных устройств, устройств связи,
 - развитие интерфейса человек-компьютер,
 - перемещение большей активности в виртуальное пространство,
 - размывание барьеров между людьми – географических, государственных, языковых.
- В связи с этим, самой актуальной социальной задачей сегодня является предотвращение гибели человечества в результате непродуманного использования технологий, социально-экологических или природных катастроф.

Культура человечества развивается по синергетическим законам. Она является открытой саморазвивающейся системой, она диссипативна, существует в состоянии постоянного информационного обмена. Ее потрясают информационные кризисы, неизменно выводящие человечество на более высокий уровень бытия. Для полноценного понимания современной культуры требуется ее историческое моделирование на основе временных факторов и динамики содержательных компонентов информационного поля.

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Научная новизна

Научная новизна отражена в эволюционно-аксеологическом подходе к анализу воспроизводства в знаково-символических формах практической и духовной деятельности человека многомерных реалий его бытия в их конкретно-историческом контексте.

Выводы

1. Погруженность личности в пространство культурно-исторических символических процессов определяет содержание ее социализации, которая проявляется как процесс самоидентификации человека в символической реальности, процесс вхождения в предметно-образное поле человеческой культуры, освоение его, выявление его смыслов и превращение в характеристики своей личности.

2. Символ – это образ уже преобразованной вещи, в котором запечатлен сам субъект восприятия и деятельности в конкретно-историческом контексте событий его жизнедеятельности.

3. Понимание представляет собой постижение значения и смысла знаков. Только человек способен наделять знаки значением.

4. Адекватная модель понимания любого социокультурного явления представляет собой синтез конкретного объективно-истинного знания, его интерпретации и оценки. При этом множество интерпретаций, плюрализм мнений и многообразие аксиологических подходов к пониманию социального бытия является нор-

мой.

5. Знаковое потребление становится своего рода кодом, языком общения между людьми. Его интерпретация и истолкование определяют адекватность и продуктивность действий на основе выявленных смыслов и значений многообразной современной информационно-коммуникационной символической реальности. Задача заключается в сохранении неповторимой уникальности конкретной личности, актуализации потребности противостоять тенденции «всеобщего оцифрования».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бахтин, М. М. К методологии гуманитарных наук // М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1979.
2. Бодрийяр, Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М. : Культурная революция; Республика, 2006.
3. Кассирер, Эрнст. Философия символических форм. – Т. 1. Язык. – М.; СПб. : Университетская книга, 2001.
4. Кораблева, Е. В. Продуктивная самореализация человека: философские аспекты. – М. : ВГНА Минфина России, 2009. – С.160–169.
5. Мамардашвили, М. К. Символ и сознание / М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский, – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2011.
6. Новые технологии и продолжение эволюции человека? Трансгуманистический проект будущего. – М. : Издательство ЛКИ, 2008.
7. Тайлор, Э. Б. Первобытная культура. – Л., 1871.

E. V. KORABLEVA^{1*}

^{1*} Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)

PARADIGM FOR CONTEMPORARY SYMBOLIC REALITY

Objective: Civilization development in its concrete historical specificity is embodied in symbolic forms that require interpretation and understanding of its meaning. Info communication symbolic reality sets new parameters of self-determination rights, creates a new type of information behavior. Adequate entry into the modern social context requires analysis of the basic concepts of symbolic reality of human existence, and its contemporary sound. The dialectical materialist methodology allows us to investigate human immersion in contradictory meanings of the era, the skills of interaction with the increased flow of information, the ability to determine information needs and use this information right way as well as the ability to analyze this information. **Scientific novelty** is reflected in axiological evolutionary approach to the analysis of reproduction in the sign and symbol of the spiritual and the practical forms of human multidimensional realities of their existence in their specific historical context. **Conclusions:** 1) Persons' immersion into the space of cultural and historical symbolic processes determines the content of their socialization which is a process of self-identification in the symbolic reality, the process of entering the subject-shaped field of human culture; 2) An adequate model of signs and symbols reflects the diversity of information flows, that is the synthesis of a specific objective and true knowledge, its interpretation and value. Herewith, a lot of

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

interpretations, pluralism and diversity of axiological points of view to understanding objective reality are obvious;
3) The use of signs becomes like a code or the language for communication between people. The interpretation of clip-culture determines the adequacy and efficiency of action based on the identified meanings and values of diverse information and communication symbolic reality.

Keywords: language, sign, symbol, meaning, information, culture, socialization.

REFERENCES

1. Bakhtin M.M. *K metodologii gumanitarnykh nauk* [On the methodology of humanities]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1979.
2. Bodriyyar Zhan. *Obshchestvo potrebleniya. Yego mify i struktury* [Consumer society. Its myths and structures]. Moscow, Kulturnaya revolyutsiya; Respublika Publ., 2006.
3. Kassirer Ernst. *Filosofiya simvolicheskikh form* [The philosophy of symbolic forms]. Moscow, SPb., Universitetskaya kniga Publ, 2001.
4. Korableva Ye.V. *Produktivnaya samorealizatsiya cheloveka: filosofskie aspekty* [Productive self-realization of man: philosophical aspects]. Moscow, VGNA Minfina Rossii Publ., 2009. pp.160-169.
5. Mamardashvili M.K., Pyatigorskiy A.M. *Simvol i soznanie* [Symbol and consciousness]. SPb, Azbuka, Azbuka-Attikus Publ., 2011.
6. *Novye tekhnologii i prodolzhenie evolyutsii cheloveka? Transgumanistichneskiy proekt budushchego* [New technologies and the continued evolution of man? Transhumanist future project]. Moscow, LKI Publ., 2008.
7. Taylor E.B. *Pervobytnaya kultura* [Primitive Culture]. L., 1871.

Надійшла до редколегії 20.11.2013

Прийнята до друку 25.12.2013